

УДК-634.21.

**МАХАЛЛИЙ ВА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎРИК НАВЛАРИНИНГ 2020-2025
ЙИЛЛАРДА ФЕНОЛОГИК ФАЗАЛАРИ ЎРГАНИШ ВА ТАХЛИЛ ҚИЛИШ.**

Абдуллаева Хилола Равшановна Қ.х.ф.д (DsC)

Академик Махмуд Мирзаев номидаги БУ ва ВИТИ

Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш бўлим бошлғи.

Исроилов Мирносир Мирсултонович

кичик илмий ходим.

Аннотация. Мақолада ўрик навлари бўйича гул куртакларни очилиши, гуллаши ва пишиши муддатлари ҳамда ҳосилдорлик бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ўрик навлар, гул куртаклари, гуллаши ва пишиши муддатлари, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье представлены сведения о раскрытии цветочных почек, сроках цветения и созреваания и продуктивности сортов абрикоса.

Ключевые слова: сорта абрикоса, цветочные почки, сроки цветения и созреваания, продуктивность.

Annotation. The article provides information about the opening of flower buds, the timing of flowering and ripening, and the productivity of apricot varieties.

Keywords: apricot varieties, flower buds, flowering and ripening periods, productivity.

Кириш. Ўзбекистонда кўпгина ўрик меваларини махаллий навлари сақланиб қолган. Махаллий ёқолиб кетиш хафи остидаги навлардан кўчатзорлар барпо этиб, ушбу етиштирилган кўчатлар асосида селекция учун қимматли бўлган бирламчи манба сифатида фойдаланиш мумкин. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 24 августдаги “Қишлоқ хўжалиги экинларининг йўқолиб кетиш хавфи остида бўлган ноёб белги ва хусусиятларига эга махаллий навларни қайта тиклаш ва уларнинг оригинал уруғчилигини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 504-сонли қарорида ҳам махаллий навларни сақлаш ва уларнинг кўчатларини кўпайтиришга катта аҳамият қаратилган.

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий - тадқиқот институтининг Тошкент илмий тажриба станциясида 5 та ўрик навлари ўрганилиб, ушбу навларни фенологик фазалари кузатилиб, навларни гуллаш ва пишиш муддатлари аниқланмоқда.

Тадқиқот методологияси.
И.В.Мичурин номли БВИТИ институти

томонидан ишлаб чиқилган “Мевалар, резавор мевали ва ёнғоқ ўсимликлари навларини ўрганиш усули ва дастури” (Мичуринск 1973 й) асосида амалга оширилди. Тажриба майдонида ўрик навлари 7x5 сехмада экилган бўлиб, умумий майдони 1,2 гектарни ташкил этади.

Тадқиқот натижалари.

Ўрик навларида олиб борилган беш йиллик тадқиқотларга кўра ўртача маълумотлар қуйдагича бўлганлиги аниқланди:

Ўрик мева куртаклари 1-5 март кунлари очилиши бошланганлиги аниқланган бўлса, гуллаш бошланиши эса 7-11 март кунларига тўғри келди. Меваларни пишиш бошланиши 16-18 май кунларига тўғри келганлиги аниқланди. Куртаклар ёзилишини бошланиши 2020 йил 5 мартда, 2021 йил 12 мартда, 2022 йил 6 мартда ва 2024 йил 13 мартда ҳамда 2025 йил 12 март куртаклар очила бошлаганлиги аниқланди (*1-жадвалга қаранг*).

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

1-жадвал

Ўрик навларини 2020-2025 йилларда фенологик фазалари таҳлили

(2004 йил экилган)

T/P	Навлар номи	Қуртақлар очилишини бошланиши						Гуллаш бошланиши					Меваларни пишиш бошланиши						
		2020 йил	2021 йил	2022 йил	2024 йил	2025 йил	Ўртача беш йиллик	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2024 йил	2025 йил	Ўртача беш йиллик	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2024 йил	2025 йил	Ўртача беш йиллик
1.	Вымпел st	5/Ш	12/П	9/Ш	17/Ш	14/Ш	5/Ш	9/Ш	15/П	14/Ш	26/Ш	17/Ш	10/Ш	-	14/V	-	19/V		16/V
2.	Сазагони	6/Ш	12/П	6/Ш	13/Ш	12/Ш	3/Ш	13/Ш	16/П	9/Ш	21/Ш	15/Ш	8/Ш	-	30/V	-	4/VI		17/V
3.	Субхоны st	5/Ш	12/П	9/Ш	14/Ш	11/Ш	4/Ш	16/Ш	16/П	14/Ш	25/Ш	15/Ш	11/Ш	-	15/V	-	21/V		18/V
4.	Хурмаи ранний	6/Ш	12/П	28/П	11/Ш	12/Ш	1/Ш	10/Ш	15/П	3/Ш	23/Ш	16/Ш	7/Ш	-	17/V	-	16/V		16/V
5.	Хурмаи лючак	6/Ш	15/П	9/Ш	10/Ш	13/Ш	5/Ш	11/Ш	19/П	14/Ш	19/Ш	17/Ш	10/Ш	-	28/V	-	3/VI		15/V

*Изоҳ: 2020 йилнинг 8-9 апрель кунлари ҳаво ҳарорати кескин пасайиб – 0, -1^o қор ёганлиги натижасида ўрикларга жиддий салбий таъсир кўрсатганлиги сабабли ҳосилдорлик аниқланмади.
2022 йилнинг баҳор мавсумида ёгингарчилик меъридан 2-3 баробар кўп бўлганлиги сабабли ҳосилдорлик аниқланмади.*

Хулоса

Махаллий ва интродукция қилинган данакли мевалилардан ўрик навларини беш йиллик фенологик фазаларни кузатишларга қўра қуйдагича хулоса қилинди:

1. Ўрик навларида қуртақлар очилишини бошланиши 1-5 март кунлари бошланганлиги аниқланган бўлса, гуллаш бошланиши эса 7-11 март кунларига тўғри келди. Меваларни пишиш бошланиши 16-18 май кунларига тўғри келганлиги аниқланди.

2. Тадқиқотларимиз натижасига қўра республикаимизни иқлим шароити кескин континенталь бўлганлиги сабабли, баҳор мавсумида бўлиб ўтадиган қиска муддатли совуқлардан кегин кечки муддатларда гул қуртақлари ривожланадиган ўрик навларидан боғлар барпо этиш юқори самара бериши олиб борилган тадқиқотларда аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Программа и методика сортизучения плодовых, ягодных культур и винограда И.В.Мичурин 1973 г